

Ntthe

Ntthe, palabra ñañhò (otomí) que significa "vínculo" o "enlace" (se pronuncia "enté")

ISSN 2007-9079

Revista electrónica de difusión científica, tecnológica y de innovación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

ISSN 2007 - 9079 Periodicidad: Cuatrimestral, enero - abril - 2025, num. 47

DIFUSIÓN CIENTÍFICA

Ciencias Naturales, Ingeniería,
Tecnología e Innovación

Directorio

PRESIDENTE

LIC. MAURICIO KURI GONZÁLEZ

VICEPRESIDENTE

DRA. MARTHA ELENA SOTO OBREGÓN

DIRECTOR GENERAL

DR. ENRIQUE RABELL GARCÍA

SECRETARIO

LIC. RENÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. Año 16, num. 47, enero - abril 2025. *Nthe* es una publicación cuatrimestral editada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ): calle Luis Pasteur Sur núm. 36, col. Centro; CP 76000; tel. (442) 214 3685; www.concyteq.edu.mx; nthe@concyteq.edu.mx. Editor responsable: Felipe de Jesús Esperón Valenzuela. Reserva de derechos al uso exclusivo núm. 04-2018-111410321700-203; ISSN 2007-9079, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Felipe de Jesús Esperón Valenzuela: calle Luis Pasteur Sur núm. 36, col. Centro; CP 76000. Fecha de última modificación: abril de 2025

Nthe ha sido aprobada para su inclusión en el Índice del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX)

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación siempre y cuando se cite la fuente.

EDICIÓN Y DISEÑO DE LA PUBLICACIÓN
LIC. FELIPE DE JESÚS ESPERÓN VALENZUELA

CORRECCIÓN DE ESTILO
DRA. MARÍA LUISA ÁLVAREZ MEDINA
MTRA. MONSERRAT ACUÑA MURILLO

Nthe, Publicación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro:
<http://nthe.mx/>

Luis Pasteur Sur núm. 36
Col. Centro, CP 76000
Tel. 52 (442) 214 3685 / 212 7266, ext. 105
Querétaro, Qro., México

Consejo editorial

Investigadores nacionales

Dr. Alejandro Manzano Ramírez

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, unidad Querétaro

Dr. Flora Mercader Trejo

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

Dr. Sergio Barrera Sánchez

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Querétaro

Dr. Martha Cruz Soto

Universidad del Valle de México, campus Querétaro

Dr. Gabriela Calderón Guerrero

Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Víctor Castaño Meneses

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, campus Juriquilla

Dr. Rolando Salinas García

Unidad Multidisciplinaria de Estudios Sobre el Trabajo, Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Miguel Martínez Madrid

Instituto Mexicano del Transporte, SCT

Dr. Daniel Hiernaux Nicolás

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Gabriel Corral Velázquez

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Salvador Echeverría Villagómez

Centro Nacional de Metrología

Dr. Alberto Traslosheros Michel

Universidad Aeronáutica en Querétaro

Dra. Alejandra Urbiola Solís

Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Jóns Sánchez Aguilar

Instituto Tecnológico de Querétaro, Tecnológico Nacional de México

Dr. Octavio López Millán

Instituto Tecnológico de Hermosillo

Dra. Marcela Hernández Romo

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa

Mtra. Martha Díaz Muro

Instituto Tecnológico de Hermosillo, Tecnológico Nacional de México

Dr. Sergio Sandoval Godoy

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Sonora

Dr. Martín Alfonso Gutiérrez López

Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Jorge Raúl Palacios Delgado

Universidad del Valle de México, campus Querétaro

Dra. María Guadalupe Ordaz Cervantes

Universidad Autónoma de Querétaro

Mtra. Eva Leticia Ortiz Ávalos

Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. Adriana del Carmen Gallegos Melgar

CONACYT - COMIMSA

Dra. Ana Isabel Moreno Calles

Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Morelia.

Dra. Olivia Solís Hernández

Universidad Autónoma de Querétaro

Externo

Dr. Víctor Hugo Muciño Quintero

Universidad de West Virginia, EUA

La revista electrónica *Nthe* es financiada en su totalidad por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro en el marco del presupuesto autorizado el día 23 de diciembre de 2024. (Publicado en el periódico oficial del estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga).

Comité de evaluadores

Dr. Jorge Landaverde Trejo
Universidad Marista de Querétaro

Dr. Carlos Alberto Mirón Juárez
Instituto Tecnológico de Sonora

Dr. Rafael Ramírez Bon
CINVESTAV
Unidad Querétaro

Dra. Mónica Leticia Campos Bedolla
Instituto Tecnológico de Querétaro

Dr. Isidro Loza Aguirre
Universidad Autónoma de Guanajuato
Campus Guanajuato

M. C. Luis Ángel Valencia Flores
Geociencias y Recursos Energéticos
Instituto Politécnico Nacional

Dr. Juan Carlos Valdés
Universidad Marista de Querétaro

Dra. Claudia Álvarez Salas
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Dr. en C. José de Jesús López Jiménez
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Universidad de Guadalajara

Dr. Humberto Lanz Mendoza
Instituto Nacional de Salud Pública

Dra. Alma Rosa García Gaona
Consejo Nacional de Acreditación en
Informática y Computación A.C.

Dr. Martín Valtierra Rodríguez
Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Raúl Ramírez López
División de Estudios de Posgrado e
Investigación
Instituto Tecnológico de Querétaro

Dr. Joaquín Pérez Meneces
Instituto Tecnológico de Querétaro

Mtra. Diana Olvera Robles
Universidad Autónoma de Querétaro

Dr. Heriberto Méndez Cortés
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Dr. Juventino López Barroso
Instituto Tecnológico de Querétaro

Dr. Carlos Alberto Olvera Olvera
Universidad Autónoma de Zacatecas

Comentario *Nthe*

Estimados lectores, en esta edición presentamos a catorce artículos, todos ellos producto de investigaciones y aplicaciones tecnológicas que las y los investigadores realizan dentro de sus áreas del conocimiento.

El artículo que abre el número 47 de la revista, “Principios básicos de microfabricación empleando fotolitografía con resina positiva”, nos dice que la fotolitografía es clave en la microfabricación, permitiendo la creación de patrones precisos sobre sustratos mediante la exposición de una fotoresina a la luz ultravioleta. Este proceso es esencial en la fabricación de dispositivos microelectrónicos, sensores y MEMS. La técnica involucra la aplicación de fotoresina mediante spin-coating, su exposición a luz UV a través de una máscara y el revelado del patrón. Aunque la resolución depende de varios factores, tecnologías como la litografía por inmersión y EUV han mejorado la precisión a escalas más pequeñas. En este caso de estudio, se utilizó resina positiva S1813 sobre sustratos de silicio. Tras limpiar las máscaras y aplicar la resina, se realizó un pre-horneado, exposición a luz UV, revelado con MF319 y un horneado final. La exposición se hizo con la alineadora OAI 800, logrando un error dimensional promedio del 5.47%. Aunque hubo algunas variaciones, el patrón fue verificado con un microscopio Keyence VHX 5000, demostrando que el proceso es efectivo. Sin embargo, el control de variables como la preparación de la resina y la alineación es crucial para mejorar la precisión y repetibilidad del proceso.

En el siguiente artículo, “Cambio conceptual en la comprensión de la derivada en estudiantes universitarios”, se analiza el cambio conceptual en la comprensión de la derivada en estudiantes universitarios de una facultad de ciencias naturales y exactas en Sinaloa, México. La enseñanza tradicional basada en procedimientos algorítmicos y la falta de fundamentos matemáticos han contribuido a altos índices de reprobación y deserción en cálculo diferencial. Aplicando la teoría APOE (Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas), se evalúa cómo los estudiantes reorganizan su conocimiento tras una intervención docente no dirigida. Mediante la técnica del árbol ordenado, se examinaron la cantidad de conceptos identificados y la coherencia en su organización antes y después de la intervención. Los resultados evidencian una mejora significativa, con diferencias de género: los hombres identificaron más conceptos, pero las mujeres lograron una mejor organización. La progresión en los niveles de APOE mostró una transición desde un enfoque mecanicista hacia estructuras cognitivas más abstractas, aunque solo un pequeño porcentaje alcanzó niveles avanzados de comprensión conceptual. La comparación con el modelo docente reflejó mejoras en cantidad y coherencia conceptual, pero persistieron dificultades en jerarquización y conexiones interdisciplinarias. Estos hallazgos resaltan la necesidad de enfoques pedagógicos que prioricen la enseñanza conceptual y reflexiva sobre la algorítmica. Además, sugieren diseñar estrategias diferenciadas por género para potenciar tanto la cantidad como la coherencia del conocimiento matemático. Finalmente, se recomienda la implementación de intervenciones más prolongadas que consoliden la comprensión de la derivada y favorezcan su aplicación en contextos disciplinares y profesionales.

En el artículo número tercero de la revista, “Las tendencias de crecimiento de las geociencias y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”, se presenta un análisis de publicaciones científicas desde 2003 hasta 2023, utilizando la base de datos Web of Science, se identificaron las principales tendencias de crecimiento en el campo de las geociencias y su relación con los ODSs. Estudiando el número de artículos publicados y sus menciones relevantes en Geociencias, determinamos que las seis áreas más populares son: Ingeniería Geológica, Teledetección, Recursos Hídricos, Ciencias Meteorología & Ciencias Atmosféricas, Minería & Procesamiento de Minerales, y Geografía Física. Las categorías de Geociencias que más contribuyen a los ODSs, por ejemplo, las áreas como Acción por el Clima, Vida de los ecosistemas terrestres, Vida submarina, Salud y bienestar, Agua Limpia y Saneamiento, y Ciudades y Comunidades Sostenibles, entre otros.

Comentario *Nthe*

El artículo: “Educación superior y emociones: un viaje hacia la mejora continua”, es un estudio que tiene como objetivo diseñar un programa de mejora continua basado en la inteligencia emocional (IE) para fortalecer la interacción docente-estudiante, reducir el desgaste emocional experimentado por los docentes y poder mejorar los resultados académicos en los estudiantes. En México, solo el 20% de las universidades integran competencias emocionales en sus currículos, lo que refleja la necesidad de abordarlas en la práctica docente. Lo anterior generó una motivación para realizar un estudio del tipo cualitativo, documental y exploratorio, con una revisión bibliográfica y la aplicación de un cuestionario a docentes de nivel superior tecnológico. Los resultados revelaron que la IE permite gestionar emociones, reducir el estrés y crear entornos de aprendizaje motivadores. Asimismo, se identificaron herramientas clave de IE utilizadas por los docentes y se analizó su nivel de aplicación en la enseñanza. De acuerdo con el estudio, se diseñó un programa con el enfoque en la metodología Kaizen, promoviendo mejoras graduales y continuas en la gestión emocional de los docentes. Este enfoque facilita la resolución de conflictos, fomenta un ambiente positivo en el aula y potencia la enseñanza adaptada a la diversidad estudiantil. Se concluye que integrar la IE en un programa de mejora continua no solo beneficia el bienestar docente, sino también el desempeño académico y socioemocional de los estudiantes. Sin embargo, la resistencia al cambio y la escasa inclusión de la IE en los currículos son retos significativos que requieren atención para su implementación efectiva.

“Efecto del virus del dengue en la vía del IFN-1 en monocitos CD14+”, hoy en día el papel de las células del sistema inmunitario humano no solamente se limita al reconocimiento y combate intercelular de la infección por el virus del dengue (DENV), sino que de hecho algunas de estas células (monocitos/macrófagos, linfocitos T y células dendríticas) son blanco del DENV, las cuales responden a la infección también con sus propios mecanismos moleculares intracelulares. Este estudio tiene por objeto analizar la regulación de la expresión de algunos genes de la vía del interferón tipo 1 (IFN-1) por el DENV en monocitos CD14+. Lo anterior mediante la metodología de propagación del DENV en cerebro de ratón; obtención de células mononucleares de sangre periférica (CMSP) para el aislamiento y purificación de poblaciones de monocitos CD14+; aislamiento y purificación de RNA; síntesis de cDNA; PCR específica para USP18, OAS3, IFI44L, OASL, IFI44 y α -2-microglobulina; análisis estadístico.

El artículo: “Inteligencia Artificial Aplicada para la Digitalización y Análisis de Documentos Sensibles”, este trabajo nos dice que el Reconocimiento Óptico de Caracteres con Inteligencia Artificial ha transformado la digitalización de documentos sensibles, optimizando procesos en sectores como el financiero, gubernamental y de salud. En este estudio, se utilizó EasyOCR, una herramienta basada en redes neuronales convolucionales recurrentes, demostrando mayor precisión que TesseractOCR. Además, se integró OpenAI GPT-4 para estructurar los datos extraídos, mejorando su interpretación y almacenamiento. El método incluyó preprocesamiento de imágenes, extracción de texto con OCR y estructuración con modelos de lenguaje, logrando mayor precisión en documentos con tipografías diversas o baja calidad. Las aplicaciones van desde la automatización de registros hasta la verificación de identidad, con un futuro impulsado por tecnologías como blockchain y Automatización Robótica de Procesos para mejorar la seguridad y eficiencia documental.

En el siguiente artículo, “Detección de Señales de Tráfico Mexicanas Utilizando Deep Learning”, se presenta el diseño e implementación de un sistema para la detección de señales de tráfico válidas en la República Mexicana, basado en las normativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), utilizando redes neuronales convolucionales (RNC). La investigación aborda la creación de un dataset de 17,142 imágenes de señales viales mexicanas, su preprocesamiento mediante técnicas de aumento de datos y el desarrollo de un modelo basado en la arquitectura de una RNC del tipo VGG19 adaptada. Los resultados demuestran una precisión del 96% en la clasificación de señales preventivas, restrictivas e informativas, con un tiempo de procesamiento de 15 s por imagen, adecuado para aplicaciones en tiempo real. Se discuten limitaciones en la detección de señales que establecen límites de velocidad específicos bajo condiciones adversas.

Comentario *Nthe*

“Efecto del virus del dengue en la vía del IFN-1 en monocitos CD14+”, es un trabajo que presenta el diseño y desarrollo de una trituradora para envases de Tetra Pak para aplicaciones de reciclaje; donde será utilizado en la fabricación de un material compuesto, combinándolo con un polímero termoplástico. Para el diseño de la trituradora se utilizó el software SolidWorks, permitiendo una modelación precisa de los componentes y simulaciones de su funcionamiento. En la fabricación de las piezas se emplearon diversos procesos de mecanizado, incluyendo el uso de torno, fresadora, equipos CNC y corte láser, asegurando así un ensamblaje óptimo y una alta calidad en los componentes. El diseño de la máquina se basa en productos comerciales de trituradoras para uso general que han demostrado un buen desempeño en la reducción de tamaño de distintos materiales. No obstante, estos equipos no están diseñados específicamente para triturar Tetra Pak, lo que representó un reto en términos de selección de herramientas de corte, parámetros de operación y ajustes en la geometría de los componentes para lograr una eficiencia adecuada en el proceso de trituración del envase Tetra Pak debido a que este material está compuesto por cartón, aluminio, y plástico, unidos en capas.

El artículo: “Contexto global y tecnológico del emprendimiento con criptomonedas en México”. El objetivo general de la presente investigación es describir el impacto de las criptomonedas en la economía global derivado de su cualidad innovadora para ser usado como actividad de emprendimiento, y así describir las tendencias a futuro del impacto criptomonedas en la economía nacional e internacional. Con el método inductivo se analiza su naturaleza, elementos, transformaciones y tendencias de las criptomonedas desde una perspectiva jurídico-económica dentro de un contexto neoliberal. La literatura recopilada tiene una temporalidad no mayor a cinco años previos. Finalmente, se describe que los cryptoactivos evolucionan tecnológicamente a una velocidad mayor en comparación a su integración a sistemas económicos y jurídicos, fenómeno derivado de la globalización y el neoliberalismo económico. Por último, se descubrió que la tendencia en los próximos diez años es la disminución significativa del dinero físico fiduciario para ser sustituido por dinero digital y virtual, así como la integración de las criptomonedas en los sistemas económicos y jurídicos globales, reconociendo a la economía virtual como una realidad dentro de un mundo globalizado.

En el siguiente artículo, “Contraste de Tecnologías Renovables mediante Análisis de Ciclo de Vida (ACV)”, Este estudio presenta un análisis comparativo basado en la revisión de literatura sobre la huella ambiental en sistemas alternativos de generación de energía eléctrica: paneles fotovoltaicos, aerogeneradores y centrales hidroeléctricas, tomando como base investigaciones recientes que han aplicado el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), bajo las normativas y estándares de la ISO 14040 y 14044. Se identificaron puntos importantes, destacando la fase de fabricación como la más intensiva en emisiones para paneles fotovoltaicos, el uso de materiales críticos en aerogeneradores y la alteración de ecosistemas acuáticos en las centrales hidroeléctricas. Esta revisión enfatiza la importancia de estrategias de mitigación y economía circular, para reducir los impactos ambientales asociados a cada tecnología. La evaluación ambiental de estas tecnologías a lo largo de todo su ciclo de vida es fundamental para determinar su viabilidad y sostenibilidad, contrastando indicadores clave como la huella de carbono, huella hídrica y el consumo de materiales. Se identifican las fortalezas y debilidades de cada tecnología, lo que proporciona información valiosa para la toma de decisiones en la transición energética hacia un modelo más sostenible. Estos estudios destacan que la eficiencia de las energías renovables no debe medirse únicamente en términos operativos, sino mediante un enfoque integral del ciclo de vida. Para ello, se compararon estudios que documentan emisiones de CO₂-eq/kWh, consumo de recursos hídricos y el impacto ambiental general de cada tecnología. Esta revisión destaca la importancia de implementar estrategias de mitigación y economía circular para reducir los impactos ambientales asociados a cada tecnología. Los resultados indican que la selección de una fuente de energía debe considerar no solo la fase operativa, sino también fases de producción y desmantelamiento, para maximizar los beneficios ambientales. Además, se identifican oportunidades de mejora mediante el uso de materiales reciclables y la aplicación de modelos de economía circular.

Comentario *Nthe*

“Sistemas Agrónomos: un futuro eficiente y sostenible”, el presente artículo ofrece una revisión crítica de la “agrónica”, un concepto emergente que se diferencia de la Agricultura 4.0 al integrar de manera sinérgica tecnologías avanzadas —como drones, IoT, inteligencia artificial, sistemas de información geográfica (GIS) y robótica— para optimizar el uso de recursos y promover la sostenibilidad en la producción agrícola. Se discuten los fundamentos teóricos, los avances tecnológicos y los desafíos asociados, así como un proyecto de investigación en proceso que buscan desarrollar sistemas de monitoreo accesibles. La revisión se apoya en datos técnicos, estudios de caso y referencias recientes, proporcionando un análisis actualizado.

El estudio: “Identificación de Compuestos Fenólicos Presentes en las Cáscaras de Cebolla y Ajo”. tiene como objetivo identificar la presencia de compuestos bioactivos de carácter fenólico presentes en hortalizas de bulbo como las cebollas (*Allium cepa* L) y el ajo (*Allium sativum*). Se realizó un perfil fitoquímico para identificar cualitativamente fenoles, taninos, flavonoides y se cuantificaron los compuestos fenólicos totales presentes en las cáscaras de cebolla blanca, amarilla, morada y ajo, utilizando el método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu. Para cada tipo de cáscara seleccionada, se realizaron extracciones con etanol al 80% en una proporción 1/20 (sólido/disolvente) por dos horas y en agitación continua. El tamiz fitoquímico mostró resultados positivos para fenoles, taninos y flavonoides, así mismo, los resultados de la cuantificación de fenoles totales mostraron los niveles más altos en la cáscara de cebolla morada con un contenido de 4.28 mg Equivalentes de Ácido Gálico (EAG)/g masa seca mientras que el contenido más bajo fue para la cáscara de ajo con una concentración de 1.8 mg EAG/g masa seca.

“Elementos esenciales del Marco Teórico que los proyectos de investigación clínicos y epidemiológicos deben contener”, este trabajo nos dice que los protocolos de investigación (Pi) clínicos y epidemiológicos son esenciales para mejorar la atención sanitaria, pues permiten avances en diagnósticos, tratamientos y prevención de enfermedades. Asimismo, uno de los elementos más importantes de un proyecto es su Marco Teórico (MT), pues contiene la información más actualizada sobre un tema y destaca la relevancia, impacto y originalidad de la investigación dentro de contextos hospitalarios. Ante ello, el objetivo del manuscrito es describir los elementos que conforman el MT, destacando su importancia y ofreciendo pautas para su correcta elaboración. Para lo anterior se realizó una Revisión Bibliográfica (RB) de libros y artículos sobre el tema en Google Académico y Google Books, así como en Pubmed, Scielo, Science Direct y Redalyc. Dando la conclusión que el apartado teórico es una pieza fundamental para un Pi; por lo tanto, es importante considerar todos los elementos que lo componen. Asimismo, apoyarse en gestores de referencia y en paradigmas científicos ya que orientarán la investigación; contextualizando el problema de la investigación, así como el contexto clínico y social de este mismo.

La revista cierra con el interesante artículo “Pitahaya: Un cultivo de alto valor comercial y nutricional” el cual nos habla de la pitahaya, conocida como fruta del dragón, es un cultivo originario de América Central y México. Su comercialización ha aumentado en las últimas décadas gracias a su alto valor nutricional y potencial en la industria de alimentos funcionales, nutracéuticos y farmacéuticos. Se caracteriza por su metabolismo, ya que le permite adaptarse a condiciones áridas y optimizar el uso del agua. Contiene metabolitos bioactivos, con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y prebióticas. Su cultivo se realiza en invernadero y a campo abierto, siendo el primero más eficiente, pero con mayor inversión. Su propagación puede ser sexual o asexual, con enraizamiento de esquejes y la propagación *in vitro* como métodos predominantes. La demanda mundial ha crecido y Vietnam lidera la producción y exportación. La pitahaya representa una oportunidad económica significativa debido a su versatilidad, beneficios nutricionales y creciente mercado global.

Esperemos que la lectura crítica y propositiva de los textos que se publican, promuevan el intercambio de ideas y la reflexión para seguir generando conocimiento.

ÍNDICE

Principios básicos de microfabricación empleando fotolitografía con resina positiva

Luis Ángel Jiménez López
Iker Rodrigo Chávez Urbiola
Alexis Cruz Zabalegui
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

1

Cambio conceptual en la comprensión de la derivada en estudiantes universitarios

Griselda Quintero Covarrubias
Margarita Armenta Beltrán
Wenseslao Plata Rocha
Universidad Autónoma de Sinaloa

13

Las tendencias de crecimiento de las geociencias y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Shunshan Xu
Centro de Geociencias
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

23

Educación superior y emociones: un viaje hacia la mejora continua

Silvana Santillán Delgadillo
Martha Patricia García Martínez
Rosa Ma. Amaya Toral
Laura Antonia Ortega Chávez
Tecnológico Nacional de México /Instituto Tecnológico de Chihuahua II

35

Efecto del virus del dengue en la vía del IFN-1 en monocitos CD14+

María Leticia Ávila Ramírez
Juan Santiago Salas Benito
Alejandra Zamudio Ramírez
Nicolás Camacho Calderón
Javier Ávila Morales
Ricardo Francisco Mercado Curiel
Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Querétaro
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía,
Instituto Politécnico Nacional

43

Inteligencia Artificial Aplicada para la Digitalización y Análisis de Documentos Sensibles

Erick Favián Aguilar Jiménez
Mauricio Arturo Ibarra Corona
Martín Muñoz Mandujano
Centro de Desarrollo de la Facultad de Informática
Universidad Autónoma de Querétaro

52

Detección de Señales de Tráfico Mexicanas Utilizando Deep Learning

Ricardo Yañez Valencia
Hernan De la Garza
Arturo Legarda
Arturo Alvarado
Leonardo Nevarez
Tecnológico Nacional de México /Campus Chihuahua II

59

Diseño de una trituradora para el reciclaje de envases Tetra Pak

Alejandro Botello Trillo
M. B. Becerra Rodríguez
O. A. Cervantes Gloria
I. Hernández Arriaga
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro

68

Contexto global y tecnológico del emprendimiento con criptomonedas en México

Andrea Paulina Moreno Vela
Universidad Autónoma de Querétaro

76

Contraste de Tecnologías Renovables mediante Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

Ulises Morales Ramírez
T. Gómez Lemus
R. Ramírez López
V. A. González Huitron
Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

86

ÍNDICE

Sistemas Agrónicos: un futuro eficiente y sostenible

Said Arturo Rodríguez Romero

Genaro Martín Soto Zarazúa

Manuel Toledano Ayala

Gonzalo Macías Bobadilla

Edgar Alejandro Rivas Araiza

Facultad de Ingeniería

Universidad Autónoma de Querétaro

94

Identificación de compuestos fenólicos presentes en las cascaras de cebolla y ajo

Cyntia Rocío Flores Juárez

Fabiola Ramos Alemán

Julio César González Olvera

Daniel Hernández Arriaga

División Industrial

Universidad Tecnológica de Querétaro

100

Elementos esenciales del Marco Teórico que los proyectos de investigación clínicos y epidemiológicos deben contener

Adrián Enrique Hernández Muños

Berenice García Astorga

Dorys Itzel Ramírez Mendoza

Tania Soriano Pérez

Mayra Daniela Camargo Peñaloza

Brenda Sarahí Céspedes Martínez

Carlos Jair Rangel García

Nuri Guadalupe Villaseñor Cuspintera

Rodrigo Miguel González Sánchez

Facultad de Medicina

Universidad Autónoma de Querétaro

108

Pitahaya: Un cultivo de alto valor comercial y nutricional

Paola Olalde Ramos

Genaro Soto Zarazúa

Aranza Elena Sánchez Gutiérrez

Priscila Sarai Flores Aguilar

Facultad de Ingeniería

Campus Amazcala

Universidad Autónoma de Querétaro

119

Cambio conceptual en la comprensión de la derivada en estudiantes universitarios

Griselda Quintero Covarrubias

griselda.quintero@uas.edu.mx

Doctora en Gestión Educativa

Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Margarita Armenta Beltrán

maggy@uas.edu.mx

Doctora en Educación

Investigadora independiente, Profesora Jubilada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7237-1423>

Wenseslao Plata Rocha

wenses@uas.edu.mx

Doctor en Cartografía, SIG y Teledetección

Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9469-7886>

Resumen

Este estudio analiza el cambio conceptual en la comprensión de la derivada en estudiantes universitarios de una facultad de ciencias naturales y exactas en Sinaloa, México. La enseñanza tradicional basada en procedimientos algorítmicos y la falta de fundamentos matemáticos han contribuido a altos índices de reprobación y deserción en cálculo diferencial. Aplicando la teoría APOE (Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas), se evalúa cómo los estudiantes reorganizan su conocimiento tras una intervención docente no dirigida.

Mediante la técnica del árbol ordenado, se examinaron la cantidad de conceptos identificados y la coherencia en su organización antes y después de la intervención. Los resultados evidencian una mejora significativa, con diferencias de género: los hombres identificaron más conceptos, pero las mujeres lograron una mejor organización. La progresión en los niveles de APOE mostró una transición desde un enfoque mecanicista hacia estructuras cognitivas más abstractas, aunque solo un pequeño porcentaje alcanzó niveles avanzados de comprensión conceptual.

La comparación con el modelo docente reflejó mejoras en cantidad y coherencia conceptual, pero persistieron dificultades en jerarquización y conexiones interdisciplinarias. Estos hallazgos resaltan la necesidad de enfoques pedagógicos que prioricen la enseñanza conceptual y reflexiva sobre la algorítmica. Además, sugieren diseñar estrategias diferenciadas por género para potenciar tanto la cantidad como la coherencia del conocimiento matemático. Finalmente, se recomienda la implementación de intervenciones más prolongadas que consoliden la comprensión de la derivada y favorezcan su aplicación en contextos disciplinares y profesionales.

Palabras clave: cambio conceptual, cálculo (Matemáticas), enseñanza de las matemáticas, estructuras cognitivas, diferencias de género, modelos matemáticos.

Abstract

This study analyzes the conceptual change in understanding the derivative among university students in a faculty of natural and exact sciences in Sinaloa, Mexico. Traditional teaching based on algorithmic procedures and lacking mathematical foundations has contributed to high failure and dropout rates in differential calculus. Applying APOS theory (Actions, Processes, Objects, and Schemas), this study evaluates how students reorganize their knowledge after a non-directive teaching intervention.

Using the ordered tree technique, we examined the number of identified concepts and the coherence of their organization before and after the intervention. The results show a significant improvement, with gender differences: men identified more concepts, but women achieved better organization. The progression through APOS levels demonstrated a shift from a mechanistic approach to more abstract cognitive structures, although only a small percentage reached advanced levels of conceptual understanding.

Comparison with the teacher's model showed improvements in the number and coherence of concepts, yet difficulties persisted in hierarchization and interdisciplinary connections. These findings highlight the need for pedagogical approaches prioritizing conceptual and reflective teaching over algorithmic instruction. Moreover, they suggest designing gender-differentiated strategies to enhance both the number and coherence of mathematical knowledge. Finally, longer and more structured interventions are recommended to consolidate students' understanding of the derivative and facilitate its application in disciplinary and professional contexts.

Keywords: conceptual change, calculus (Mathematics), mathematics teaching, cognitive structures, gender differences, mathematical models.

Introducción

El aprendizaje de conceptos matemáticos avanzados, como la derivada, representa un desafío fundamental en la educación universitaria a nivel global. Este concepto, esencial en disciplinas como la ingeniería, las ciencias naturales y la economía, suele percibirse como abstracto y difícil de aplicar, lo que incide negativamente en el rendimiento académico y en los índices de retención en los cursos de cálculo diferencial (Fuentealba et al., 2023; Nga et al., 2023). En particular, la enseñanza algorítmica tradicional enfatiza la resolución mecánica de problemas sin propiciar una comprensión conceptual profunda, lo que limita la capacidad de los estudiantes para relacionar la derivada con contextos reales, como el análisis de tasas de cambio y fenómenos dinámicos.

El propósito de esta investigación es doble. En primer lugar, evaluar cómo una intervención docente basada en la teoría APOE y la técnica del árbol ordenado influye en el cambio conceptual de los estudiantes universitarios en su comprensión de la derivada. En segundo lugar, analizar las diferencias de género en la cantidad y coherencia de los conceptos aprendidos, proporcionando evidencia empírica para diseñar estrategias pedagógicas que atiendan las necesidades de distintos grupos estudiantiles.

Desde la perspectiva del constructivismo, la teoría APOE (Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas) establece un modelo jerárquico de aprendizaje matemático que describe la forma en que los estudiantes adquieren y reorganizan su conocimiento (Dubinsky & McDonald, 2001; Leng et al., 2023). Este modelo se basa en mecanismos cognitivos clave los cuales estructuran la transición desde un aprendizaje mecanicista hasta una comprensión abstracta y relacional de los conceptos matemáticos. Dichos mecanismos se describen a continuación.

- Interiorización: permite que las acciones se conviertan en procesos internalizados.
- Encapsulación: transforma esos procesos en objetos matemáticos que pueden ser manipulados conceptualmente.
- Desencapsulación: ocurre cuando los estudiantes descomponen esos objetos para profundizar en sus propiedades.

- Coordinación: integra múltiples objetos matemáticos en estructuras más complejas.
- Generalización: permite la transferencia del conocimiento a nuevos contextos.

Comprender cómo los estudiantes avanzan a través de estos mecanismos resulta esencial para diseñar estrategias pedagógicas eficaces (Yiğit Koyunkaya & Boz-Yaman, 2023).

El proceso de aprendizaje de la derivada sigue esta progresión. En el nivel de acción, los estudiantes aplican reglas predefinidas sin una comprensión conceptual subyacente. Posteriormente, en el nivel de proceso, comienzan a internalizar la lógica de la derivación y su relación con las tasas de cambio. En el nivel de objeto, la derivada deja de ser percibida como un procedimiento y se concibe como una entidad matemática autónoma con aplicaciones prácticas. Finalmente, en el nivel de esquema, el conocimiento se articula dentro de un sistema conceptual más amplio, integrándose con nociones como continuidad, límites y optimización, lo que permite su uso flexible y contextualizado (Leng et al., 2023).

Estudios recientes han señalado que la enseñanza centrada exclusivamente en procedimientos mecánicos, aunque efectiva para la resolución de problemas básicos, no propicia una comprensión conceptual transferible (Fuentealba et al., 2023; Nga et al., 2023). En este contexto, resulta imperativo diseñar estrategias pedagógicas que fomenten un cambio conceptual, entendido como la reestructuración de esquemas cognitivos que permite a los estudiantes integrar nuevas ideas y corregir concepciones erróneas (Posner et al., 1982). Sin embargo, dicho cambio se ve obstaculizado por la desconexión entre los procedimientos de cálculo y su interpretación geométrica o física (Byers & Herscovics, 1977). Para abordar estas dificultades, investigaciones recientes han destacado la efectividad de estrategias didácticas basadas en el ciclo de enseñanza APOE, compuesto por tres fases iterativas:

1. Análisis crítico: Identificación de dificultades conceptuales en la comprensión de la derivada.
2. Diseño instruccional: Desarrollo de secuencias didácticas progresivas,

combinando el pensamiento variacional y la técnica del árbol ordenado.

3. Validación empírica: Aplicación de actividades en aula y análisis de su impacto en el proceso de aprendizaje (Yiğit Koyunkaya & Boz-Yaman, 2023).

En este marco, el pensamiento variacional se convierte en un componente clave para la comprensión de la derivada, pues permite modelar dinámicas y variaciones en distintos contextos, estableciendo un vínculo directo entre el concepto matemático y su aplicabilidad en la interpretación de fenómenos del mundo real (Movilla Parra & Gordillo, 2016). No obstante, una enseñanza centrada exclusivamente en algoritmos puede generar una desconexión entre la manipulación matemática y su significado práctico. La integración del pensamiento variacional en la enseñanza del cálculo facilita una aproximación más significativa y contextualizada del aprendizaje.

Finalmente, el presente estudio incorpora la técnica del árbol ordenado (Hernández, 1994) como herramienta para analizar la evolución conceptual de los estudiantes y evaluar la estructuración de su conocimiento. Esta técnica ha demostrado ser efectiva para visualizar cómo los estudiantes organizan y jerarquizan los conceptos antes y después de una intervención docente, proporcionando información valiosa sobre la efectividad de los mecanismos cognitivos de la teoría APOE en la construcción del conocimiento matemático (Yue Leng et al., 2023).

Metodología

La investigación adoptó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos con el fin de obtener una visión integral del cambio conceptual en la comprensión del concepto de derivada en estudiantes universitarios. Dicha combinación permitió no solo medir la cantidad de conceptos identificados y la coherencia de su organización, sino también explorar de manera más profunda cómo los estudiantes estructuraron su conocimiento antes y después de la intervención docente.

El estudio se estructuró en tres fases, considerando que la intervención docente, en términos generales, se basó en el ciclo de enseñanza APOE, el cual

comprende Análisis crítico, Diseño instruccional y Validación empírica:

1. Evaluación inicial (pre-intervención): Se aplicó la técnica del árbol ordenado para identificar la estructura conceptual inicial de los estudiantes en torno a la derivada. Esta fase permitió diagnosticar el nivel de comprensión y las posibles concepciones erróneas previas.
2. Intervención docente: Aunque no se tuvo un control directo sobre la implementación de las actividades didácticas, se reconoce que la enseñanza se desarrolló, en términos generales, siguiendo los principios del ciclo de enseñanza APOE. Este proceso, en teoría, debería haber integrado estrategias como la introducción progresiva de conceptos, el uso de representaciones gráficas y la reorganización del conocimiento matemático en niveles más avanzados. Además, el propio profesor al llevar a cabo el ejercicio del árbol ordenado, el resultado sugiere que su concepción de la derivada está alineada con los postulados de la teoría APOE.
3. Evaluación final (post-intervención): Se replicó la técnica del árbol ordenado para analizar los cambios en la organización y cantidad de conceptos tras la intervención, comparándolos con los modelos docentes de referencia.

Participantes

El estudio incluyó a 36 estudiantes universitarios del segundo año de una carrera del área de ciencias naturales y exactas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De estos, 28 eran hombres y 8 mujeres, lo que refleja la proporción de género en la matrícula de la facultad.

Instrumentos de medición

Se utilizaron dos instrumentos principales para evaluar el cambio conceptual y la estructura del conocimiento matemático:

1. Técnica del árbol ordenado: Permite evaluar la cantidad de conceptos identificados y la coherencia en su organización antes y después de la intervención (Hernández, 1994).
2. Niveles de la teoría APOE: Se analizó la transición de los estudiantes desde una

comprensión mecánica (acciones y procesos) hacia niveles más avanzados de abstracción (objetos y esquemas), considerando mecanismos cognitivos clave como interiorización, encapsulación, desencapsulación, coordinación y generalización.

Procedimiento

1. Aplicación de la técnica del árbol ordenado en dos momentos, antes y después de la intervención tanto al profesor como a sus estudiantes, bajo la supervisión directa de las investigadoras.
2. Análisis del proceso de cambio conceptual a partir de los niveles APOE, examinando cómo los estudiantes estructuraban su conocimiento antes y después de la intervención.
3. Comparación de los modelos conceptuales estudiantiles con el modelo de referencia docente, identificando diferencias en cantidad, coherencia y organización del conocimiento.

Análisis de datos

Se empleó un enfoque mixto para analizar los resultados:

- Análisis cuantitativo. Se utilizó el software SPSS versión 23 para comparar las medidas de cantidad de conceptos y coherencia organizativa antes y después de la intervención.
- Análisis cualitativo. Se examinó la evolución de los esquemas de pensamiento de los estudiantes a través de los niveles de la teoría APOE.

El estudio se llevó a cabo bajo estrictas normas éticas, garantizando la confidencialidad de los participantes. Los estudiantes participaron de manera voluntaria y se les informó adecuadamente sobre los objetivos y procedimientos del estudio en cada ocasión en que se realizaron las actividades de recolección de la información, obteniendo su conocimiento informado.

Resultados

1. Cambios en la estructura del conocimiento

La figura 1 ilustra la evolución del conocimiento de los estudiantes en términos de cantidad de conceptos identificados y su coherencia organizativa tras la intervención docente. Antes de la intervención, los

estudiantes tenían una estructura conceptual fragmentada, con una cantidad reducida de conceptos y poca coherencia en su organización. Tras la intervención, se observa un incremento del 50% en la cantidad de conceptos y un aumento significativo en la coherencia organizativa, lo que indica un progreso en la estructuración del conocimiento matemático.

Figura 1.

Comparación de la cantidad de conceptos y la coherencia organizativa antes y después de la intervención docente.

En promedio, los estudiantes identificaron 12 conceptos, mientras que la coherencia organizativa inicial fue del 35%, lo que refleja una falta de integración lógica en los esquemas conceptuales de los participantes.

Después de la intervención docente, en promedio, la cantidad de conceptos subió a 18, representando un incremento del 50%; mientras que el indicador de coherencia organizativa aumentó al 70 % mostrando una mayor capacidad para establecer relaciones significativas entre conceptos.

3. Diferencias por género

El análisis por género mostró diferencias significativas en los patrones de aprendizaje.

Los hombres identificaron más conceptos en promedio (16 antes y 22 después de la intervención), mostrando un incremento del 37.5%. Sin embargo, su coherencia organizativa fue menor, alcanzando un 65% tras la intervención.

Las mujeres, aunque identificaron menos conceptos en promedio (14 antes y 18 después de la intervención), su coherencia organizativa fue superior, aumentando del 60% al 85%. Esto sugiere que las mujeres priorizan la calidad y la organización lógica sobre la cantidad de conceptos.

La figura 2 presenta un análisis comparativo del desempeño de hombres y mujeres en la organización del conocimiento de la derivada. La figura destaca la necesidad de estrategias pedagógicas diferenciadas que potencien tanto la cantidad como la estructuración lógica del conocimiento matemático.

Figura 2.

Medidas del árbol ordenado por género antes y después de la intervención

3. Progresión en los niveles de la teoría APOE y mecanismos cognitivos en la comprensión de la derivada

El análisis de los niveles de la teoría APOE evidenció un avance significativo en la comprensión de la derivada. Antes de la intervención, la mayoría de los estudiantes operaba en el nivel de acción, limitándose a cálculos algorítmicos sin una comprensión conceptual profunda. Tras la intervención, el 75% alcanzó el nivel de proceso, interiorizando la relación entre la derivada y la tasa de cambio; un 20% llegó al nivel de objeto, concibiéndola como un concepto autónomo aplicable a problemas como la optimización; y solo un 5% integró la derivada dentro de un esquema conceptual más amplio.

Desde una perspectiva cognitiva, estos avances pueden explicarse mediante mecanismos fundamentales en la construcción del conocimiento matemático:

- *Interiorización.* La mayoría de los estudiantes pasó de ejecutar acciones mecánicas a procesos internalizados, comprendiendo el significado y la aplicación de la derivada.
- *Encapsulación.* Un 20% reificó la derivada como un objeto matemático independiente, permitiendo su uso en contextos generales sin depender exclusivamente del cálculo.
- *Desencapsulación:* Solo un 5% logró descomponer la derivada y coordinarla con otros conceptos, reflejando la dificultad de establecer conexiones profundas.
- *Coordinación.* La integración de conceptos matemáticos aumentó del 35% al 70%, aunque persistieron dificultades en su jerarquización dentro del esquema mental.
- *Generalización.* La transferencia del conocimiento siguió siendo un reto, evidenciando la necesidad de estrategias didácticas que fomenten su aplicación interdisciplinaria.

En síntesis, la progresión en la teoría APOE estuvo impulsada por mecanismos cognitivos que facilitaron la transición desde la ejecución hasta la estructuración conceptual. Sin embargo, la limitada generalización destaca la importancia de desarrollar estrategias que

fortalezcan la interconexión de conceptos y su aplicación en diversos contextos.

Figura 3. Distribución de los niveles de la teoría APOE

Relación entre el progreso en los niveles de la teoría APOE y las medidas del árbol ordenado

La figura 4 muestra cómo la progresión en los niveles de la teoría APOE se correlaciona con la coherencia organizativa y la cantidad de conceptos identificados. Los estudiantes que avanzaron al nivel de objeto presentaron estructuras cognitivas más organizadas y relaciones conceptuales más sólidas, mientras que aquellos que permanecieron en niveles básicos (acción o proceso) mantuvieron una organización fragmentada del conocimiento.

Figura 4.

Relación entre la progresión en los niveles de la teoría APOE y las medidas del árbol ordenado.

Mientras que los estudiantes que avanzaron al nivel de *objeto* en la teoría APOE mostraron una coherencia organizativa superior al 80%. Aquellos que permanecieron en el nivel de *acción* mantuvieron una estructura fragmentada con coherencia inferior al 50%.

4. Comparación con el modelo del docente

El árbol ordenado elaborado por el docente incluyó 28 conceptos organizados en siete categorías temáticas claramente definidas, con una coherencia organizativa del 100%. Este modelo se destacó como un referente conceptual avanzado, integrando relaciones jerárquicas y conexiones interdisciplinarias.

La comparación entre los estudiantes y el docente mostró brechas significativas, las cuales se describen a continuación.

Los estudiantes alcanzaron en promedio un 64% de los conceptos integrados por el docente. También mejoraron en la organización temática, aunque no lograron replicar la profundidad jerárquica del modelo del docente. Las conexiones interdisciplinarias fueron prácticamente inexistentes en los árboles de los estudiantes, reflejando un enfoque aún limitado al contexto matemático inmediato, pues sus esquemas conceptuales no alcanzaron la complejidad y organización del modelo docente.

En la Figura 5 se representan estas diferencias entre la estructura conceptual ideal, según el modelo docente,

y los modelos elaborados por los estudiantes antes y después de la intervención.

Figura 5.

Comparación entre el modelo de árbol ordenado del docente y los modelos elaborados por los estudiantes

Resultados de las categorías de análisis

La *Tabla 1* presenta un resumen cuantitativo de los principales resultados obtenidos en el estudio, comparando los valores antes y después de la intervención docente. Los datos reflejan mejoras significativas en la cantidad de conceptos identificados, la coherencia organizativa y el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel más avanzado de la teoría APOE (Esquema).

La cantidad de conceptos promedio identificados por los estudiantes antes de la intervención fue de 12, mientras que después de la intervención aumentó a 18, representando un incremento del 50%; la coherencia organizativa inicial fue del 35%, mientras que después de la intervención aumentó hasta un 70 %. El porcentaje de estudiantes en el nivel esquema antes de la intervención fue nulo, mientras que después de la intervención el 5 % logró este nivel.

Estos resultados evidencian que hubo un impacto positivo de la intervención docente en ese rango de valores, por lo que aun existen desafíos para avanzar hacia niveles más altos de abstracción conceptual (Piaget, 1970).

Tabla 1.

Resultados de las categorías de análisis: cantidad de conceptos promedio, coherencia organizativa y porcentaje de estudiantes en nivel "Esquema".

Categoría	Antes de la intervención	Después de la intervención
Cantidad de conceptos promedio	12	18
Coherencia organizativa promedio (%)	35	70
Estudiantes en nivel "Esquema" (%)	0	5

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 6 se puede visualizar el árbol ordenado de SH24 representativo de la media obtenida en este estudio en el cual se refleja un avance notable en la cantidad de conceptos organizados y en la jerarquización de los mismos, aunque persisten dificultades en la conexión de ideas más allá de la agrupación básica. La coherencia en la agrupación

sugiere que los estudiantes lograron construir estructuras comprensibles, pero la falta de secuencias extendidas indica que aún hay dificultades en la interconexión profunda entre los temas.

Este resultado es consistente con la tendencia observada en la mayoría de estudiantes, donde la evolución conceptual se da principalmente en términos de cantidad y organización básica, pero no siempre en términos de integración y generalización de conceptos.

En cuanto a los niveles APOE, SH24 se encuentra en la transición de *acción* a *proceso*. Aunque ha logrado avanzar en la organización de conceptos, su comprensión sigue siendo mayormente operativa, sin alcanzar niveles más abstractos de estructuración matemática.

Figura 6. Árbol ordenado de SH24 antes y después de la intervención representativo de la media de valores obtenidos en este estudio.

Algunas consideraciones sobre la aplicación de la técnica del árbol ordenado

A pesar de los esfuerzos realizados para introducir la técnica del árbol ordenado mediante ejemplos cotidianos, como el concepto de "escuela", y del modelado específico proporcionado, los árboles construidos por los estudiantes no mostraron grupos o trozos claramente definidos. Este fenómeno podría explicarse por diversos factores.

1. Complejidad cognitiva del concepto de derivada
 La derivada es un concepto que combina reglas operativas, interpretaciones geométricas, aplicaciones contextuales y propiedades avanzadas (Tall, 1996). Requiere no solo identificar conceptos relacionados, sino también organizarlos jerárquicamente en bloques temáticos. Aunque el modelado proporcionó una estructura clara, muchos estudiantes enfrentaron dificultades para encapsular los conceptos dentro de categorías significativas, un paso esencial hacia niveles superiores de abstracción según la teoría APOE (Dubinsky & McDonald, 2001).

2. Limitaciones en la transición a niveles avanzados de APOE

La ausencia de agrupaciones temáticas sugiere que la mayoría de los estudiantes permaneció en niveles de acción y proceso, donde los conceptos son comprendidos de manera secuencial pero no organizados como entidades abstractas en un esquema

global. Según Dubinsky y McDonald (2001), la transición hacia niveles más avanzados dentro de la teoría APOE requiere la encapsulación progresiva de procesos en objetos cognitivos, algo que los estudiantes no lograron con facilidad. Este resultado refuerza la necesidad de intervenciones adicionales que fortalezcan las habilidades de jerarquización y abstracción (Artigue, 2000).

3. Dependencia del modelado

Aunque el modelado fue claro, algunos estudiantes replicaron estrategias superficiales sin internalizar la lógica de agrupación temática. Este comportamiento evidencia la importancia de complementar el modelado con actividades reflexivas que fortalezcan la comprensión de la estructura jerárquica (Hiebert & Lefevre, 1986). La falta de autonomía en la organización del conocimiento sugiere que, si bien el modelado es un recurso útil, su efectividad depende de la participación activa del estudiante en el proceso de abstracción y organización conceptual (Boaler, 2002).

4. Desafíos en la transferencia de habilidades

La técnica del árbol ordenado, aunque útil en un contexto familiar, enfrentó dificultades cuando se aplicó a un tema abstracto como la derivada. Este hallazgo es consistente con investigaciones previas que sugieren que la transferencia de estructuras cognitivas desde contextos familiares a dominios más abstractos requiere intervenciones intermedias (Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982). En particular, Shulman (1986) argumenta que la enseñanza efectiva de conceptos abstractos debe incluir estrategias que conecten el conocimiento previo del estudiante con la nueva información.

5. Tendencia a conexiones lineales

Muchos estudiantes priorizaron conexiones secuenciales simples, como "derivada \rightarrow regla del producto \rightarrow optimización", sin agrupar los conceptos en categorías más amplias. Esta tendencia indica una falta de herramientas para organizar el conocimiento de manera jerárquica y significativa (Fennema & Sherman, 1977). Gill, Trevors, Greene y Algina (2020) han señalado que la estructuración del conocimiento en redes conceptuales facilita la comprensión profunda y reduce la fragmentación del aprendizaje.

Recomendaciones para intervenciones futuras

1. Refuerzo de la habilidad de jerarquización
Diseñar actividades que incluyan la identificación y formación de bloques temáticos previos al ejercicio del árbol ordenado, utilizando herramientas como diagramas de Venn o mapas conceptuales para visualizar relaciones jerárquicas.

2. Fomento de la reflexión conceptual
Incorporar preguntas guiadas y discusiones grupales para que los estudiantes analicen sus árboles y compartan estrategias organizativas.

3. Progresión gradual en la abstracción
Introducir ejercicios intermedios con conceptos matemáticos menos abstractos antes de abordar temas complejos como la derivada, apoyados en simuladores gráficos que faciliten la conexión entre procedimientos y conceptos.

4. Modelado adaptado y reflexivo
Rediseñar el modelado para incluir representaciones gráficas jerárquicas claras que muestren cómo agrupar conceptos en diferentes niveles de complejidad.

5. Práctica autónoma y tiempo adicional
Proporcionar actividades de práctica autónoma con retroalimentación, y extender el tiempo de intervención para permitir la consolidación de esquemas organizativos avanzados.

Discusión

Los hallazgos del estudio destacan el impacto positivo de la intervención docente basada en la teoría APOE y la técnica del árbol ordenado en el aprendizaje del concepto de derivada. La mejora en la cantidad de conceptos identificados por los estudiantes, que aumentó en un 50%, y el incremento en la coherencia organizativa, que pasó del 35% al 70%, reflejan un cambio significativo en la estructura cognitiva de los participantes. Este progreso no solo evidencia la efectividad de las estrategias pedagógicas utilizadas, sino también la importancia de transitar de una enseñanza algorítmica a un enfoque conceptual y reflexivo.

La progresión observada en los niveles de la teoría APOE confirma que las actividades implementadas permitieron a los estudiantes avanzar desde enfoques mecanicistas hacia niveles más abstractos de conceptualización. Sin embargo, el porcentaje

reducido de estudiantes que alcanzaron los niveles de objeto (20%) y esquema (5%) señala la necesidad de diseñar intervenciones más prolongadas y personalizadas que ofrezcan un mayor tiempo y profundidad para consolidar el aprendizaje conceptual.

Comparación con estudios previos

Los resultados de este estudio coinciden con investigaciones previas que subrayan la efectividad de la teoría APOE como marco para facilitar el cambio conceptual en matemáticas avanzadas (Dubinsky & McDonald, 2001; Fuentealba et al., 2023). Por ejemplo, investigaciones realizadas en contextos internacionales han demostrado que estrategias similares pueden mejorar la comprensión de conceptos abstractos como funciones trigonométricas y ecuaciones diferenciales (Nga et al., 2023). La contribución principal de este estudio radica en su enfoque en el aprendizaje de la derivada, un concepto fundamental en matemáticas con aplicaciones interdisciplinarias, y en la incorporación del árbol ordenado como herramienta de evaluación y diagnóstico.

Diferencias de género

Las diferencias de género encontradas en este estudio, donde los hombres identificaron más conceptos pero con menor coherencia organizativa, mientras que las mujeres mostraron una mayor capacidad para estructurar su conocimiento, son consistentes con investigaciones previas sobre estilos de aprendizaje (Boaler, 2002; Fennema & Sherman, 1977). Este hallazgo sugiere que los patrones de aprendizaje pueden estar influenciados por factores cognitivos y culturales, lo que refuerza la importancia de implementar estrategias pedagógicas diferenciadas para atender las necesidades específicas de cada grupo.

Por ejemplo, actividades que promuevan la organización lógica y la conexión entre conceptos podrían beneficiar particularmente a los hombres, mientras que las mujeres podrían ser incentivadas a expandir su repertorio conceptual mediante ejercicios exploratorios y abiertos. Estas estrategias podrían contribuir a cerrar las brechas observadas y fomentar un aprendizaje más equilibrado entre cantidad y coherencia del conocimiento.

Comparación con el modelo docente y los árboles ordenados de los estudiantes

El análisis comparativo entre los árboles conceptuales de los estudiantes y el modelo elaborado por el docente pone de manifiesto las brechas significativas en términos de cantidad de conceptos, jerarquización y conexiones interdisciplinarias. Aunque los estudiantes mostraron avances importantes tras la intervención, sus árboles no alcanzaron la complejidad ni la coherencia organizativa del modelo docente, que incluyó 28 conceptos organizados en siete grupos temáticos. Estas diferencias resaltan la necesidad de usar modelos docentes explícitos como referencia pedagógica para guiar a los estudiantes en la construcción de esquemas más avanzados.

Los resultados de este estudio ofrecen varias implicaciones relevantes para la enseñanza de matemáticas avanzadas:

1. Diseño de intervenciones prolongadas. Para facilitar el progreso hacia los niveles superiores de la teoría APOE, como objeto y esquema, es necesario implementar intervenciones más extensas que permitan a los estudiantes reflexionar y consolidar su aprendizaje.
2. Integración de modelos docentes. El uso del árbol ordenado elaborado por el docente como modelo demostró ser una herramienta valiosa para orientar a los estudiantes en la construcción de esquemas conceptuales. Incorporar modelos explícitos en las actividades pedagógicas podría acelerar el desarrollo conceptual.
3. Adaptación por género. Las diferencias observadas entre hombres y mujeres subrayan la importancia de diseñar estrategias que respondan a las fortalezas y necesidades específicas de cada grupo. Esto incluye actividades diferenciadas que equilibren la cantidad y la calidad del conocimiento.

A pesar de los logros alcanzados, este estudio presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas, tales como las siguientes:

- Duración de la intervención. Las dos sesiones no fueron suficientes para consolidar avances

en los niveles superiores de abstracción de la teoría APOE.

- Muestra reducida. La participación de 36 estudiantes limita la generalización de los hallazgos a otros contextos educativos.
- Supervisión de la intervención. La falta de seguimiento directo de las estrategias implementadas pudo introducir variabilidad en los resultados.

Este estudio abre nuevas líneas de investigación, como explorar la efectividad de intervenciones prolongadas que integren herramientas digitales, como simuladores gráficos, para facilitar la conexión entre procedimientos matemáticos y conceptos abstractos. Además, sería relevante ampliar la muestra para incluir contextos educativos diversos y analizar cómo influyen factores como el entorno sociocultural en los patrones de aprendizaje.

Conclusión

En síntesis, este estudio confirma la efectividad de las estrategias basadas en la teoría APOE y la técnica del árbol ordenado para promover un cambio conceptual en el aprendizaje de la derivada. Los resultados destacan la importancia de diseñar intervenciones pedagógicas diferenciadas, prolongadas y reflexivas, que permitan a los estudiantes avanzar hacia una comprensión más profunda y transferible del conocimiento matemático. Con ajustes y ampliaciones, estas estrategias tienen el potencial de transformar la enseñanza de conceptos matemáticos avanzados, promoviendo un aprendizaje significativo y duradero.

Referencias

Artigue, M. (2000). Teaching and learning calculus: What can be learned from education research and curricular changes in France. *Research in collegiate mathematics education*, 4(8), 1-15.

Boaler, J. (2002). The development of disciplinary relationships: Knowledge, practice and identity in mathematics classrooms. *For the Learning of Mathematics*, 22(1), 42-47.

Byers, V., & Herscovics, N. (1977). Understanding school mathematics. *Journal of Mathematical Behavior*, 1(2), 165-177.

García González, M. 6 Dolores Flores, C. (2011). Derivada: una propuesta para su comprensión. Ponencia presentada en el XIII Congreso Internacional de Educación Matemática, Querétaro, México. Disponible: [XIII CIAEM](#).

Dubinsky, E., & McDonald, M. (2001). APOS: A constructivist theory of learning in undergraduate mathematics education research. *The Teaching and Learning of Mathematics at University Level. An ICMI Study*, (pp. 275-282). Springer.

Fennema, E., & Sherman, J. A. (1977). Sex-related differences in mathematics achievement, spatial visualization, and affective factors. *American Educational Research Journal*, 14(1), 51-71. <https://doi.org/10.3102/00028312014001051>

Fuentealba, C., Cárcamo, A., Badillo, E., & Sánchez-Matamoros, G. (2023). Análisis de errores en tareas sobre el concepto de derivada: una mirada desde la teoría APOE (Acción, Proceso, Objeto y Esquema). *Formación Universitaria*, 16(3), 41-50. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-500620230003000041>

Gill, M., Trevors, G., Greene, J., & Algina, J. (2020). Don't Take It Personally? The Role of Personal Relevance in Conceptual Change. *The Journal of Experimental Education*, 90(1), 1-22. <https://doi.org/10.1080/00220973.2020.1754152>

Hernández de la Torre, E. (1994). *Conocimiento pedagógico y práctica educativa: Un estudio de la estructura de conocimiento a través de la técnica del árbol ordenado* (Tesis Doctoral inédita). Universidad de Sevilla. Disponible en: [idUS - Universidad de Sevilla](#).

Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis. James Hiebert. *Conceptual and Procedural Knowledge: The Case of Mathematics*, Routledge (1-27).

Yiğit Koyunkaya, M., & Boz-Yaman, B. (2023). Changes in students' mental constructions of function transformations through the APOS framework. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 18(4), em0747. <https://doi.org/10.29333/iejme/13515>

Yue Leng, Huiru Chen, Weina Kong, & Chen Pan. (2023). Research on Mathematical Concept Teaching Strategies in Senior High School Based on the APOS Theory. *Journal of Advanced Research in Education*, 2(1), 10-15. Doi:10.56397/JARE.2023.01.02

Moon, K. (2020). New approaches for two-variable inequality graphs utilizing the Cartesian Connection and the APOS theory. *Educational Studies in Mathematics*, 104(3), 351-367. DOI: 10.1007/s10649-020-09956-1

Movilla Parra, C., & Gordillo, W. (2016). Pensamiento variacional en estudiantes universitarios. *Revista Educación Matemática*, 28(2), 143-164.

Nga, N. T., Dung, T. M., Trung, L. T. B. T., Nguyen, T., Tong, D. H., Van, T. Q., & Uyen, B. P. (2023). The effectiveness of teaching derivatives in Vietnamese high schools using APOS theory and ACE learning cycle. *European Journal of Educational Research*, 12(1), 507-523. <https://doi.org/10.12973/eu-ier.12.1.507>

Penagos, M., Mariño, L. F., y Hernández, R. V. (2017). Pensamiento matemático elemental y avanzado como actividad humana en permanente evolución. *Revista Perspectivas*, 2(1), 105-116. <https://doi.org/10.22463/25909215.1289>

Piaget, J. (1970). *La epistemología genética*. Siglo XXI Editores.

- Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science Education*, 66(2), 211-227. <https://doi.org/10.1002/sce.3730660207>
- Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin. *Educational Studies in Mathematics*, 22(1), 1-36. DOI: [10.1007/BF00302715](https://doi.org/10.1007/BF00302715)
- Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14. <https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>
- Tall, D. (1996). Advanced Mathematical Thinking & The Computer. Published in *Proceedings of the 20th University Mathematics Teaching Conference*, Shell Centre, Nottingham, pp. 1-8.

CONCYTEO.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO